

РОЛЬ HLA-ТИПИРОВАНИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ФОРМИРОВАНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИИ У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ**Панова Л.Д.***Башкирский государственный медицинский университет,
профессор кафедры госпитальной педиатрии,***Панов П.В.***Клинический госпиталь «Мать и дитя», врач – неонатолог,***Абакачева Р.Н.,****Алимбаева Л.М.,****Стретинская О.Ю.***Клиника Башкирского государственного медицинского университета,
родильное отделение, врачи-неонатологи***THE ROLE OF HLA-TYPING IN PREDICTING THE FORMATION OF BRONCHOPULMONAL DYSPLASIA IN VERY-PREMATURE CHILDREN****Panova L.,***Bashkir State Medical University, Professor of the Department of Hospital Pediatrics***Panov P.,***Clinical Hospital "Mother and Child", neonatologist***Abakacheva R.,****Alimbayeva L.,****Stretinskaya O.***BSMU clinic, Ufa, maternity ward, neonatologists***Аннотация**

Проведен анализ генов главного комплекса гистосовместимости наряду с перинатальным анамнезом у глубоконедоношенных детей с формированием бронхолегочной дисплазии (БЛД). Установлены иммуногенетические маркеры предрасположенности и устойчивости к развитию хронического заболевания легких, уточнены наиболее значимые антенатальные и неонатальные факторы риска, разработана прогностическая таблица по формированию и ранней диагностики БЛД.

Abstract

The analysis of the genes of the main histocompatibility complex was carried out along with the perinatal history in very premature infants with the formation of bronchopulmonary dysplasia (BPD). Immunogenetic markers of predisposition and resistance to the development of chronic lung disease have been established, the most significant antenatal and neonatal risk factors have been clarified, and a prognostic table has been developed for the formation and early diagnosis of BPD.

Ключевые слова: глубоконедоношенные дети, HLA-типирование, бронхолегочная дисплазия.

Keywords: very premature infants, HLA typing, bronchopulmonary dysplasia.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является наиболее распространенным хроническим заболеванием легких у детей грудного и раннего возраста, имеющее свои истоки в перинатальном периоде, разными исходами – от клинического выздоровления до развития тяжелых полиорганных осложнений и инвалидизации [1,9,10,14]. Медицинские аспекты проблемы связаны с запоздалой диагностикой новой формы БЛД, и, как следствие, поздно начатой терапией, недостаточной эффективностью разработанных на сегодняшний день методов профилактики и лечения. На сегодняшний день ряд аспектов данной хронической патологии легких не вполне ясны. Продолжают изучаться иммуногенетические механизмы, определяющие формирование БЛД, влияющие на тяжесть ее течения и исход [5,6,13]. Ряд исследователей считают БЛД многофакторным заболеванием с преимущественно генетическим влиянием, изучаются гены с мультифак-

ториальными функциями [2,5,11,13]. Таким образом, исследование наследственной компоненты данного заболевания является своевременным и обоснованным. Перспективным направлением в области индивидуального прогнозирования риска формирования БЛД является определение маркеров заболевания, которыми, в частности, могут быть фенотипические проявления главного комплекса гистосовместимости [7,14]. Знание патогенетических основ поражения легких, факторов перинатального риска, маркеров генетической предрасположенности и устойчивости к развитию заболевания позволят дифференцировать подходы к профилактике и раннему выявлению БЛД у недоношенных младенцев, что будет способствовать снижению частоты формирования тяжелых форм заболевания и, в конечном счете, улучшит прогноз дальнейшего развития данных детей [8,12,13,14].

Цель исследования: оценить роль генов главного комплекса гистосовместимости наряду с

перинатальными факторами на формирование БЛД у глубоконедоношенных младенцев для разработки прогностических таблиц с целью ранней диагностики и персонализированной терапии

Проведено ретро- и проспективное исследование глубоконедоношенных новорожденных, получивших лечение в неонатальном центре. Основную группу составили маловесные дети с БЛД ($n=120$). Группа сравнения была сформирована методом «случай–контроль» из недоношенных младенцев аналогичного гестационного возраста без БЛД ($n=97$). Критерии включения в основную группу: срок гестации при рождении – менее 32 недель, возраст более 1 месяца, наличие БЛД, согласие родителей. Кроме анализа перинатальных факторов, изучено распределение генов HLA-региона. HLA-ДНК-типирование для локуса DRB1 (полимеразная цепная реакция – ПЦР – с сиквенс-специфическими праймерами PSR-SSP с применением амплификатора Genius 500310). Главный комплекс гистосовместимости представляет собой набор генов, кодирующих определенные белки (антигены), находящиеся на мембранах практически всех клеток организма и у человека получил название HLA (Human Leukocyte Antigens). Гены системы HLA располагаются на коротком плече 6-й хромосомы и подразделяются на 3 основных класса. К 1-ому классу относятся локусы A, B, C (трансмембранные гликопротеины) и их серологически определяемые антигены. Антигены первого класса содержатся на всех ядросодержащих клетках, за исключением ранних эмбриональных и злокачественных, и обеспечивают взаимодействие между этими клетками. Они широко представлены на лимфоцитах, клетках эпителия, эндотелия и выступают в качестве рецепторов для чужеродных антигенов. Агент распознается T-клеткой как чужеродный только после того, как образует комплекс с собственным антигеном [3,4,8]. Статистическую обработку результатов проводили в операционной среде Windows XP с использованием программы Statistica 6.0. (StatSoft). Наличие или отсутствие ассоциации с HLA-локусами оценивалось по величине относительного риска – ОР-методом Woolf. Значение $OR \geq 2,0$ учитывалось как положительная ассоциация. Статистическую достоверность определяли с применением точного двустороннего критерия Фишера. С целью выявления диагностически значимых параметров риска БЛД применили непараметрическую процедуру А. Вальда.

Сравнительный анализ перинатального анамнеза показал, что развитие тяжелых респираторных расстройств у недоношенных новорожденных с последующим формированием БЛД происходило под влиянием различных неблагоприятных факторов. Установлено, что наибольший относительный риск формирования БЛД выявлен для таких материнских факторов, как наличие хронической бронхолегочной патологии у матери, многоводие, мекониальные околоплодные воды ($RR=1,7$) и

отсутствие антенатальной стероидной профилактики БЛД ($RR=2,23$). Перинатальными модифицируемыми эндогенными факторами, кроме многоводия, в нашем исследовании явилось такое осложнение беременности, как хроническая фетоплацентарная недостаточность ($RR=1,4$). Определено, что у матерей больных БЛД младенцев повышена частота HLA-специфичностей A10 (21,1 против 8,5% в группе здоровых доноров данного региона, $RR=2,5$; $p=0,035$) и A28 (15,2% против 2,5% соответственно, $RR=6,2$; $p=0,002$). Данные гены локуса A HLA-региона явились дополнительными материнскими факторами риска формирования БЛД у их глубоко недоношенных младенцев. При изучении корреляционных связей установлено, что многие хронические заболевания матери, анемия, осложнения акушерского анамнеза, беременности и родов связаны с определенными HLA-специфичностями матерей (A1, A10, A19, B22, DR3 и DR16), что требует дальнейшего изучения и может использоваться в работе акушеров при прогнозировании течения беременности.

Наше исследование подтвердило ранее известные факторы риска развития БЛД: принадлежность к мужскому полу (67%); ИВЛ более 6 суток (61,2 против 29,8%; $\chi^2=31,7$; $p=0,0005$). Поскольку предрасположенность к целому ряду болезней детерминировано с HLA-системой, нами изучена частота встречаемости определенного антигена у пациентов с БЛД по сравнению с частотой носительства того же антигена в «здоровой» группе конкретной популяции. Для количественной оценки ассоциации между HLA и БЛД вычисляли отношения шансов (OR). Как видно из таблицы, в группе недоношенных младенцев с БЛД отмечено повышение частоты встречаемости HLA-специфичностей A28 (частота аллелей – 0,0678 против 0,0127 в контрольной группе; ОШ–5,65; $p<0,05$), B22 (частота аллелей – 0,0508 против 0,0169 в контрольной группе; ОШ–3,1; $p<0,05$). Минимальными и достоверными среди значений ОР оказались B18 (частота аллелей – 0,0169 против 0,0762 в контрольной группе; ОШ–0,209; $p=0,02$), B16 (частота аллелей – 0,0694 против 0,0805 в контрольной группе; ОШ–0,197; $p=0,02$), DR11 (частота аллелей – 0,0423 против 0,1179 в контрольной группе; ОШ–0,33; $p=0,02$). Установлена выраженная корреляция между длительностью ИВЛ и наличием HLA A2 антигена у младенца ($r_s=+0,722$; $p=0,043$), потребностью в высокочастотной вентиляции легких и данным антигеном ($r_s=+0,722$; $p=0,04$), а также – с HLA B27 ($r_s=+0,8$; $p=0,017$) и отрицательная взаимосвязь с антигеном A1 ($r_{st}=-0,723$; $p=0,04$), а длительность повторной ИВЛ коррелировала с HLA DR17 ($+0,716$; $p=0,0001$). Выявлена корреляция между формированием классической формы БЛД и наличием антигена B15 у младенца ($r_s=+0,388$; $p=0,003$).

Частота аллелей, выявленных у глубоконедоношенных новорожденных с бронхолегочной дисплазией и без

Аллель	F1	F2	OR	Аллель	F1	F2	OR
A1	0,1271	0,1271	1,0	B21	0,0509	0,0212	3,1
A2	0,2542	0,3399	0,66	B22*	0,0509	0,0167	3,1
A3	0,1017	0,1144	0,88	B35	0,1186	0,0932	1,3
A9	0,2203	0,1441	1,68	B40	0,0932	0,0593	1,6
A10	0,0254	0,0423	0,58	B41	0,0339	0,0169	2,0
A11	0,0424	0,0805	0,51	B27	0,0678	0,0678	1,0
A19	0,1610	0,1314	1,27	DR1	0,1186	0,1604	0,7
A28*	0,068	0,0127	5,65	DR4	0,0763	0,1085	0,68
A25	0,0169	0,0297	0,56	DR7	0,1779	0,1226	1,55
A26	0,0085	0,0127	0,66	DR8	0,0254	0,0236	1,08
B5	0,0509	0,0851	0,57	DR9	0,0339	0,0094	3,68
B7	0,1441	0,1017	1,49	DR10	0,0254	0,0189	1,35
B8	0,0932	0,0805	1,17	DR11*	0,0424	0,1179	0,33
B12	0,0763	0,0848	0,89	DR12	0,0339	0,0519	0,64
B13	0,0678	0,0763	0,88	DR13	0,1356	0,1085	1,28
B14	0,0339	0,0298	1,15	DR14	0,0424	0,0189	2,3
B15	0,0424	0,0381	1,12	DR15	0,1017	0,1321	0,74
B16*	0,0169	0,0805	0,196	DR16	0,0254	0,0283	0,9
B17	0,0424	0,0551	0,75	DR3	0,1610	0,0991	1,74
B18*	0,0169	0,0763	0,209				

Примечание: F1 – частота антигенов в основной группе; F2 – частота антигенов в контрольной группе; OR – отношение шансов; различия достоверны при $p < 0,05$ с учетом точного критерия Фишера.

Гены локусов DR HLA-региона второго класса имеют ограниченную экспрессию, представлены только на В-лимфоцитах, макрофагах, активированных Т-лимфоцитах и осуществляют взаимодействие иммунокомпетентных клеток при развитии иммунного ответа. Поскольку гены HLA-DR являются генами иммунного ответа, полученные результаты необходимо учитывать при проведении как превентивных, так и планировании терапевтических мероприятий недоношенным младенцам с БЛД. Однако, необходимо учитывать, что популяция, где проводилось исследование, не является однородной. На сегодняшний день не обнаружено абсолютной ассоциации, которая означала бы, что каждый ребенок, в фенотипе которого присутствует ассоциированный с заболеванием БЛД HLA-антиген является потенциально больным. Однако, полученные сведения можно использовать при выделении групп риска по формированию БЛД, проведении превентивных мероприятий и персонализировать терапию. При выявлении генетических маркеров предрасположенности к формированию БЛД и/или значимых перинатальных факторов риска необходимо использовать щадящие методы респираторной поддержки. При выявлении антигенов устойчивости к формированию бронхолегочной дисплазии локусов HLA-региона следует избегать агрессивных методов профилактики хронического заболевания легких у новорожденных детей.

Данные, полученные при изучении материнских и других перинатальных факторов риска, клинико-лабораторной и иммуногенетической характеристики использованы для построения диагностической таблицы прогностических факторов по

А. Вальду. Хотя риск развития БЛД у недоношенных новорожденных во многом зависит от предрасполагающих факторов, следует отметить, что не во всех случаях у младенцев группы риска формируется данная патология. Предрасположенность к хроническому заболеванию легких определяется HLA-фенотипом ребенка. Показано, что наибольший риск формирования БЛД имеют дети с HLA A28 (ДК+3, J=0,26), B22 (ДК+5, J=0,25), а наименьший – с антигенами B16 (ДК-10, J=0,25), B18 (ДК-10, J=0,85 и DR11(ДК-8, J=0,95). Полученные результаты подтверждают современную концепцию о многофакторности и полигенности данной патологии.

Таким образом, у глубоконедоношенных младенцев кроме значимых перинатальных немодифицируемых и модифицируемых эндогенных и экзогенных факторов риска в формировании бронхолегочной дисплазии имеет значимость система лейкоцитарных антигенов человека (Human Leukocyte Antigens): наличие у ребенка A28, B22 локусов, у матери A28, B40 локусов HLA региона является генетическим маркером предрасположенности к бронхолегочной дисплазии, а наличие B16, B18, DR11 у ребенка - фактором устойчивости. Разработанные диагностические таблицы по А. Вальду с учетом показателей HLA-типирования позволят своевременно выявлять пациентов высокого риска формирования БЛД и адекватно провести превентивные мероприятия, позволяющие предотвратить тяжелые осложнения.

Список литературы

1. Актуальные проблемы неонатальной пульмонологии / Д.Ю. Овсянников [и др.] // Педиатрия. 2016. Т. 95, № 4. С. 63-73.
2. Генетика бронхолегочных заболеваний / Под ред. Пузырева В.П., Огородовой Л.М. М.: Атмосфера, 2010. 160 с.
3. Зарецкая Ю.М., Леднев Ю.А. HLA 50 лет: 1958-2008. Тверь: Триада, 2008. 152 с.
4. Кальметьева Л.Р. Диагностическое HLA-типирование в педиатрической практике /Л.Р. Кальметьева [и др.]. М.: Омега-Л, 2010. 100 с.
5. Павлинова, Е.Б. Анализ полиморфизма генов ферментов антиоксидантной системы у недоношенных новорожденных из группы риска по формированию бронхолегочной дисплазии / Е.Б. Павлинова // Вопросы диагностики в педиатрии. 2011. Т. 3, № 5. С. 14-19.
6. Павлинова, Е.Б. Прогнозирование риска развития бронхолегочной дисплазии у недоношенных новорожденных / Е.Б. Павлинова, Л.А. Кривцова, О.Ю. Синевиц // Педиатрия. 2012. – Т. 91, № 2. С. 23-29.
7. Панов, П.В. Прогностические факторы риска формирования бронхолегочной дисплазии у недоношенных младенцев / П.В. Панов, Л.Д. Панова, Е.В. Ярукова, Э.Н. Ахмадеева // Практическая медицина. 2016. Т. 95, № 3. С. 45-53.
8. Хаитов, Р.М. Физиологическая роль главного комплекса гистосовместимости человека / Р.М. Хаитов, Л.П. Алексеев // Иммунология. 2001. № 3. С. 4-12.
9. Bancalary, E. Bronchopulmonary dysplasia: changes in pathogenesis, epidemiology and definition / E. Bancalary, N. Claire, I. Sosenko // Semin. Neonatol. 2003. № 8. P. 63-71.
10. Developmental sequelae in preterm infants having a diagnosis of bronchopulmonary dysplasia / E. Short [et al.] // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. 2007. Vol.161, № 1. P. 1082-7.
11. Genetic and epidemiological risk factors in the development of bronchopulmonary dysplasia / B. Mailaparambil [et al.] // Dis. Markers. 2010. Vol. 29. P. 1-9.
12. Hennelly, M. An Update on the Prevention and Management of Bronchopulmonary Dysplasia / M. Hennelly, R. G. Greenberg, S. Aleem// Pediatric Health Med Ther. 2021. Aug 11; № 12. P. 405-419.
13. HLA and bronchopulmonary dysplasia susceptibility: a pilot study / G. Rocha [et al.] // Dis. Markers. 2011. Vol. 31. P. 199-203.
14. The Prognosis for the Development of Chronic Lung Disease in Very Immature Infants / L. Panova L [et al.] //Allergy, Astma&Immunophysiology: Innovative Technologies / Editor prof. R. Sepiashvili /E-BOOK/Filodiritto Editore- Proceedings. 2017. P. 140-151. <http://www.Filodiritto.com/ebook/A701>.